

AYOLLAR TADBIRKORLIGINI QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Nizamova Shoira Isamiddinovna

Perfect-University

Gumanitar fanlar kafedrası dotsenti., p.f.f.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18668045>

Annotatsiya

Mazkur maqola O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasida belgilangan vazifalarning 2030-yilga qadar tahlil qiladi, xususan, xotin-qizlarni ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash masalalariga e'tibor qaratib. Strategiya BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) bilan hamohangligi, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish dasturlari va ularning iqtisodiy o'sishga ta'siri ko'rib chiqiladi. Maqola rasmiy hujjatlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va statistik ma'lumotlarga asoslangan bo'lib, gender tengligini ta'minlashning dolzarb muammolari va istiqbollarini muhokama qiladi.

Kalit so'zlar: gender tenglik, gender strategiya, ayollar tadbirkorligi, iqtisodiy qo'llab-quvvatlash, iqtisodiy o'sish, BRM, O'zbekiston-2030.

Аннотации

В данной статье анализируются задачи, определенные в Стратегии достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года, в частности, с акцентом на вопросы социально-экономической поддержки женщин. Рассматривается согласованность Стратегии с Целями устойчивого развития ООН (ЦУР), программы развития женского предпринимательства и их влияние на экономический рост. Статья основана на официальных документах, отчетах международных организаций и статистических данных и обсуждает актуальные проблемы и перспективы обеспечения гендерного равенства.

Ключевые слова: гендерное равенство, гендерная стратегия, женское предпринимательство, экономическая поддержка, экономический рост, ЦУР, Узбекистан-2030.

Abstract

This article analyzes the objectives outlined in the Strategy for Achieving Gender Equality in the Republic of Uzbekistan until 2030, with a particular focus on issues of socio-economic support for women. The article examines the alignment of the Strategy with the UN Sustainable Development Goals (SDGs), programs for developing women's entrepreneurship, and their impact on economic growth. Based on official documents, reports from international organizations, and statistical data, the article discusses current challenges and prospects for ensuring gender equality.

Keywords: gender equality, gender strategy, women's entrepreneurship, economic support, economic growth, SDGs, Uzbekistan-2030.

Mamlakat iqtisodiy hayotida xotin-qizlarning faolligini oshirish, ayollar tadbirkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga tadbirkorlik ko'nikmalarini o'rgatishga ustuvor masala sifatida belgilangan[1]. 2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasida xotin-qizlarni ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash masalasiga katta e'tibor qaratilgan. Ushbu strategiyada BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlaridan kelib

chiqqan holda gender tenglik va ayollarning huquqlarini kuchaytirish bilan uzviy bog'liqdir. Ayollar va erkaklarni jamiyat hayotining barcha sohalarida jumladan, siyosat, iqtisodiyot, huquq, madaniyat, ta'lim, fan va sportda teng ishtirok etishini qo'llab-quvvatlash, siyosiy faollikni oshirish, salbiy stereotiplarni bartaraf etish va saylov huquqlarini ta'minlashni maqsad qiladi [2]. So'nggi yillarda O'zbekiston gender tenglik sohasida sezilarli natijalarga erishib, jahon bankining gender indeksi bo'yicha mamlakat eng tez o'sish ko'rsatkichiga ega davlatlar qatoriga kirdi. Gender tenglik va boshqaruv indeksi (GEGI) da O'zbekiston 51 pog'ona yuqorilab, 52-o'rinni egalladi. 2024- yilgi parlament saylovlari natijasida Senatda ayollar ulushi 27%, Qonunchilik palatasida 38%, mahalliy Kengashlarda esa 32,5% ni tashkil yetdi.

O'zbekiston iqtisodiyotining tez rivojlanishi sharoitida ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash mamlakatning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishning asosiy omillaridan biridir [3]. Ayollar tadbirkorligi yangi ish o'rinlarini yaratish, oilaviy daromadlarni oshirish va jamiyat barqarorligini ta'minlashga hissa qo'shadi. Ushbu islohotlar BRMning gender tenglik va iqtisodiy o'sish maqsadlari bilan hamohangdir. Biroq, ayollar tadbirkorligi oilaviy mas'uliyat, moliyaviy resurslarga erishish qiyinchiliklari va stereotiplar sababli rivojlanishiga to'sqinliklar mavjud. Qishloq joylarida ayollarning imkoniyatlari cheklangan bo'lib, ular asosan an'anaviy mehnat sohalarida faoliyat yuritadi. Ayollarning biznes faoliyatini rivojlantirish orqali ularning daromad manbalarini ko'paytirish va iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash muhim masaladir. Qishloq ayollari uchun moliyaviy resurslar va o'quv dasturlari orqali ularning tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish kutiladi, bu esa oilaviy daromadlarni oshirishga olib keladi [4]. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik va turizmga ayollar rahbarligidagi korxonalar ko'paymoqda, bu iqtisodiyotga salmoqli hissa qo'shmoqda. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, ayollarning iqtisodiy faolligini oshirish YaIM o'sdi.

O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish uchun bir qator dasturlar amalga oshirilmogda. BMTning Rivojlanish dasturi va Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamkorligidagi "Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash dasturi" 1500 dan ortiq ayolga biznes akseleratsiyasi, mentorlik va moliyaviy savodxonlik o'quvlarini taqdim etdi. Dastur ijodiy iqtisodiyot va barqaror turizmga urg'u beradi [4].

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashdan iqtisodiy imkoniyatlarni oshirish, gender tengligini ta'minlash, ish o'rinlarini yaratish va ijtimoiy himoyani kuchaytirish kutiladi. Qishloq ayollari uchun moliyaviy resurslar va o'quv dasturlari oilaviy daromadlarni oshirishga xizmat qiladi. So'nggi yillarda ayollar tadbirkorlari soni 2,1 millionga yetdi, bu 2020-yilga nisbatan 7 baravar o'sishni ko'rsatadi. Ayollarning iqtisodiy holatini kuzatish uchun xalqaro miqyosda taqqoslanadigan ko'rsatkichlardan foydalanish va gender kesimida ajratilgan rasmiy ijtimoiy-iqtisodiy ma'lumotlar ishlab chiqish sezilarli darajada oshdi. Bu BRM monitoringi va hisobot berishning paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lib, "hech kimni ortda qoldirmaslik" tamoyili gender kesimida ajratilgan ko'rsatkichlar orqali ta'minlanadi [5]. Biroq, ayollar tadbirkorligi uchun eng dolzarb, ochiq va xalqaro miqyosda taqqoslanadigan ko'rsatkichlar nuqtayi nazaridan erishilgan siljish unchalik aniq emas. Jahon bankining "Jahon taraqqiyoti ko'rsatkichlari" va "Ayollar, biznes va qonun" (WBL) indeksi ma'lumotlar bazalari ayollar tadbirkorligiga doir potensial foydali ma'lumotlarni taqdim etadi, ularda ishchi ayollar ham, tadbirkor ayollar ham qamrab olingan.

Tahliliy ma'lumotlarga ko'ra 2023-yilda kichik biznes subyektlari mamlakat YAIMning 55 foizini shakllantirganligini ko'rsatadi. 2024-yilda mamlakatda 5,2 millionga yaqin

tadbirkor faoliyat yuritgan bo'lsa, ulardan 2,1 million nafari ayollar bo'lib, bu 2020-yilga nisbatan yetti barobar ko'proqdir [6]. Tadbirkorlar iqtisodiyotda band bo'lgan barcha ayollarning qariyb 35 % tashkil qiladi. Yaqinda o'tkazilgan so'rov natijalari o'zbekistonlik ayollar orasida tadbirkorlik faoliyatini boshlashga bo'lgan qiziqish yuqoriligini ko'rsatdi: bunday so'rovlardan birida respondent ayollarning 55 % tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish istagini bildirgan. O'zbekistonda ayollar rahbarligidagi kichik korxonalar va tadbirkorlik faoliyati ko'rsatkichlari o'sib borayotganini ko'ramiz.

Yil	Korxonalar soni (ta)	Maxsulot sotishdan tushgan sof daromad (trln so'm)
2021	36 472	22,6
2022	39 078	31,8
2023	41 249	37,6
2024	43 860	47,7

1-rasm. O'zbekistonda ayollar rahbarlik qilayotgan korxonalar soni va daromadi [7].

Bu ko'rsatkichlar kichik tadbirkorlik sub'ektlariga tegishli bo'lib, umumiy ayollar tadbirkorlari soni 2024-yilda 2,1 mln nafarga etganligi qayd etilib bu 2020-yilga nisbatan 7 baravar o'sganganligi ko'rsatadi.

2025-yilning 1-yanvar holatiga O'zbekistonda tadbirkor ayollar rahbarligidagi kichik korxonalarda ayollarning ko'rsatkichlari e'lon qilingna. Unga ko'ra, xizmatlar sohasida 17239 ta, savdo sohasida 17161 ta, sanoat sohasida 5464 ta, ishlab chiqarishning boshqa sohalarida 3996 nafar ayollar mehnat qilayotgani ma'lum qildi. Ayollarni qo'llab quvvatlash maqsadida "Tiklanish va taraqqiyot" davlat jamg'armasi tomonidan ayollar tadbirkorligini qo'llabquvvatlash maqsadida "Xalq bank"ga 35 million dollar, Biznesni rivojlantirish bankiga 35-million-dollar va "Mikrokreditbank"ga 30-million-dollar ajratilishi ko'zda tutilgan. Kreditlar yetti yil muddatga uch yillik imtiyozli davr bilan yillik 14 % stavkasi bilan beriladi. Bu ularning erkin mehnat qilishiga va mamlakat iqtisodiyotining rivojiga hissa qo'shishini ta'minlaydi. Qishloq xo'jaligida ayollar tadbirkorligi sezilarli o'sishni ko'rsatdi.

Ayollar tadbirkorligini bo'yicha ilmiy tavsiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

hukumat va xalqaro tashkilotlar hamkorligida moliyaviy grantlar va kreditlarni ko'paytirish.

malaka oshirish dasturlarini kengaytirish, ayniqsa, raqamli texnologiyalar va ijodiy iqtisodiyot sohalarida.

salbiy stereotiplarga qarshi ommaviy kompaniyalar o'tkazish va qonunchilikni yanada takomillashtirish.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish islohotlari samarali, lekin ularni yanada kuchaytirish zarur. Ilmiy asosdagi choralar – moliyaviy qo'llab-quvvatlash, ta'lim va huquqiy himoya – ayollarning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlaydi va mamlakat rivojlanishiga hissa qo'shadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 2024-yil 7-martdagi "Xotin-qizlarning tadbirkorligini yo'lga qo'yish va rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 122-sonli Qaror (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.04.2025-y., 07/25/122/0290-son; 23.12.2025-y., 06/25/250/1197-son).
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori, 2021-yil 28- maydagi SQ-297-IV-son "2030 yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida" Qaror.
3. Uzbekistan Reaches the Ranks of Top Five Improvers in the World Bank's Women, Business and the Law 2024 Study. Published: Mar 4, 2024. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/03/04/uzbekistan-reaches-the-ranks-of-top-five-improvers-in-the-world-banks-women-business-and-the-law-2024-study>.
4. USAID O'zbekiston qishloqlaridagi 1000 ayol uchun iqtisodiy imkoniyatlarni yaxshilamoqda. <https://uz.usembassy.gov/usaid-improves-economic-opportunities-for-1000-women-in-rural-uzbekistan/>
5. Ruzimuratova. D. How do Women Entrepreneurs in Uzbekistan Overcome Obstacles in Setting up and Expanding Businesses? *Intersect*, Vol 18, No. 1 (2024).
6. Nazarova K. Sh., Khabibiy Nigina Nodirovna Tashkent International University of Education. Supporting women entrepreneurs in uzbek economy. *Proceedings of MMIT'24 International Conference* 28 May 2024y. <https://mmit.tiue.uz/index.php/journal/article/view/140>.
7. <https://stat.uz/uz/>.